

УДК 372.893

DOI 10.5281/zenodo.17060341

Доронина А. А., Тарасова Л. В.

Доронина Анастасия Андреевна, Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, ул. Степана Разина, д. 26, Калуга, Калужская обл., Россия, 248023. E-mail: tarlv@mail.ru.

Тарасова Любовь Валерьевна, кандидат исторических наук, доцент, Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, ул. Степана Разина, д. 26, Калуга, Калужская обл., Россия, 248023. E-mail: tarlv@mail.ru.

Практика использования исторических художественных фильмов при изучении истории Древнего Рима в 5-м классе

Аннотация. В статье рассматривается практика использования исторических художественных фильмов при изучении истории древнеримской цивилизации на уроках в 5-м классе. Сформулированы основные требования, которым должны соответствовать используемые на уроках истории художественные фильмы. Авторами предлагается перечень кинолент по истории Древнего Рима с указанием таймкодов конкретных эпизодов, их кратким содержанием и рекомендациями по их применению в учебной деятельности. В качестве примера рассматривается использование на уроке истории при изучении темы «Установление империи» фрагмента художественного фильма «Римская империя: Август».

Ключевые слова: визуальные источники, исторические художественные фильмы, история Древнего Рима, образовательный процесс, урок истории, критическое мышление.

Doronina A. A., Tarasova L. V.

Doronina Anastasia Andreevna, Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky, 26 Stepan Razin St., Kaluga, Kaluga Region, Russia, 248023. E-mail: tarlv@mail.ru.

Tarasova Lyubov Valeryevna, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, K.E. Tsiolkovsky Kaluga State University, 26 Stepan Razin St., Kaluga, Kaluga Region, Russia, 248023. E-mail: tarlv@mail.ru.

The practice of using historical feature films when studying the history of Ancient Rome in 5th grade of

Abstract. The article examines the practice of using historical feature films in the study of the history of ancient Roman civilization in 5th grade lessons. An attempt is being made to formulate the basic requirements that feature films used in history lessons must meet. The authors propose a list of films on the history of Ancient Rome, indicating the time codes of specific episodes, their brief contents and recommendations for use in educational activities. As an example, the use of a fragment of the feature film "The Roman Empire: August" in a history lesson when studying the topic "The Establishment of Empire" is considered.

Key words: visual sources, historical feature films, history of Ancient Rome, educational process, history lesson, critical thinking.

Актуальность рассматриваемой темы определяется несколькими причинами. Во-первых, исследованиями подтверждается значимость влияния кинематографа на формирование представлений об исторических событиях и явлениях. Так, в ходе социологического исследования 2001 года, 60,3 % респондентов в качестве источника получения знаний об истории России назвали кинофильмы [5, с. 194-195]. Влияние художественного кинематографа на формирование исторического сознания является определяющим благодаря как силе эмоционального воздействия, так и большей доступности для восприятия по сравнению с серьезными научными исследованиями [1, с. 59; 3, с. 22]. Во-вторых, актуальность определяется востребованностью в современном обществе умения использовать различные источники информации. В частности, в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования среди метапредметных результатов освоения программы основного общего образования называется умение «выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления» (п. 43.1.3. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».

URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401333920/>). А в Федеральной рабочей программе основного общего образования по истории уточняется, что учащиеся должны «находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, символы» в 5-м классе [14, с. 40], то есть уже при изучении истории древнего мира. В связи с этим возникает необходимость включать в образовательный процесс художественные фильмы и развивать у учащихся навыки работы с ними как с источниками.

И действительно, уже с конца XX века набирает темпы практика использования фрагментов художественных кино-

лент на уроках истории. Об этом свидетельствуют многочисленные публикации историков и методистов – Никифорова Ю. С. [8], Молотова К. С. [6-7], Огоновской И. С. [9], Харитоновой И. В. [15], Поляковой И. А. [11].

В данной работе предпринимается попытка сформулировать основные требования, которым должны соответствовать используемые на уроках истории художественные фильмы. Кроме того, авторами предлагается перечень исторических кинолент по истории Древнего Рима с указанием таймкодов конкретных эпизодов, их кратким содержанием и рекомендациями по их применению в учебной деятельности.

Эффективное использование художественных фильмов в образовательном процессе требует от преподавателей тщательной подготовки, включая выбор соответствующих фрагментов, понимание контекста и умение совместно с учащимися анализировать содержание визуальных источников. Питкевичем А.А. были выделены ключевые аспекты, которые должны быть учтены педагогом при подготовке к уроку с использованием кино [10]. К ним можно отнести отбор фрагментов фильма в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями учащихся; составление рабочего листа и программы анализа каждого отрывка, плана примерных ответов учеников на проблемные вопросы; привлечение дополнительных исторических источников, на которые следует опираться при анализе отрывков; подготовка средств показа фрагментов фильма; объяснение учащимся сути задания, постановка вопросов к фильму; рефлексия.

При выборе эпизодов из художественных фильмов учителю следует обратить внимание прежде всего на содержательную составляющую выбранных визуальных источников: отдать предпочтение исторически достоверным фрагментам или эпизодам, которые обладают большой наглядностью с точки зрения неправдоподобности транслируемых образов прошлого.

Необходимо учитывать и ограничения по времени, в пределах которого учитель может демонстрировать художественный фильм на уроке. Рекомендуется использовать несколько отрывков из киноленты, иллюстрирующие конкретный учебный материал, что позволит сэкономить время на его объяснении и не приведёт к зрительной усталости обучающихся. Большие по хронометражу фрагменты кино или целые кинофильмы рекомендуется предлагать для просмотра в качестве домашнего задания или в рамках внеурочной деятельности – исторического киноклуба, факультатива [9, с. 150–151; 15, с. 197–198].

При анализе отдельно взятых частей отрывка художественного фильма целесообразно делать больше так называемых «стоп-кадров», сопровождаемых дополнительными тематико-аналитическими вопросами. Данный подход будет способствовать более глубокому усвоению учебного материала, а также позволит поддерживать интерес и внимание учащихся на протяжении длительного времени. С этой же целью уместно включать в работу лишь небольшие кинофрагменты длительностью по 3–5 минут, показ которых предваряется пояснениями учителя. Дополнительные сведения о демонстрируемых фильмах рекомендуется сообщать учащимся при любом формате работы с этими визуальными источниками – авторство, место и обстоятельства создания кинофильма, его успехи или неудачи, аудиторию – чтобы в процессе работы принять во внимание все вышеперечисленные обстоятельства и учесть их влияние на изображение исторических событий и их трактовку [4, с. 101].

В методической практике существует альтернативная позиция, согласно которой учителю следует не самому делиться дополнительной информацией о кинофильме, а побуждать учащихся к самостоятельному поиску информации о киноленте перед тем, как приступить к анализу её фрагментов. Такой подход не только пробуждает интерес к уроку еще

до его начала, но и открывает возможности для взаимодействия между учениками на всех этапах анализа. К примеру, обсуждение деталей фильмографии режиссера и других проблем можно начать еще до просмотра. На наш взгляд, данная методика вполне подходит для работы на уроках истории с киноматериалом в старших классах, но не при изучении истории Древнего Рима в 5-м классе.

Большое значение имеет и техническая сторона вопроса: рекомендуется отбирать только визуально целые и качественные киноленты, с чётким изображением, звуком, и доступным для понимания учащимися языком (для этого преподавателю необходимо заранее отсмотреть весь фильм и выделить ключевые фрагменты). Желательно и наличие официального дубляжа. Впрочем, возможно использовать в работе отрывки, сопровождаемые субтитрами с крупным шрифтом на русском языке.

Выделим основные критерии, на которые следует ориентироваться при отборе художественных фильмов для их использования в образовательных целях на уроках истории, в том числе при освещении истории Древнего Рима. Наиболее важными, на наш взгляд, являются следующие условия, которым должен соответствовать художественный фильм:

- 1) психологически и эмоционально доступен для восприятия детьми;
- 2) касается событий, персоналий или явлений изучаемой темы;
- 3) визуализирует события, которые трудно объяснить только с помощью текста или устного рассказа (драматизация);
- 4) содержит реконструированные историками образы материальной культуры;
- 5) репрезентует разные точки зрения на исторические события или явления;
- 6) исторически достоверен (или представляет материал таким образом, чтобы ученик мог отличить вымысел от факта);

7) дополняет материал учебника (может противоречить ему и историческим источникам);

8) обладает захватывающим сюжетом, доступным языком и визуальным рядом;

9) не содержит упрощённых, уничижительных или оскорбительных образов народов, социальных групп или исторических фигур;

10) легально доступен в образовательной среде (на цифровых платформах, в библиотеке, школьной медиатеке).

Данные критерии не следует воспринимать как безусловные императивы – к ним нужно относиться творчески. Например, что касается исторической достоверности: в исторических художественных фильмах непременно присутствуют реальные персонажи и события, но всегда следует помнить об авторской составляющей. Создавая постановочные эпизоды, режиссер, хотя и опирается на исторические источники, зачастую руководствуется именно своей «фантазией» и решает прежде всего «художественные» задачи [13, с. 254]. Как отмечено в пункте семь, содержание художественного фильма может вступать в противоречие с содержанием параграфа школьного учебника или исторического источника. – В таком случае работа с кинофрагментами создаёт прекрасную возможность для сравни-

тельного анализа различных источников информации.

Описанные критерии отбора позволят учителю истории выбрать фрагменты художественных фильмов, наиболее подходящие в работе с учащимися 5 класса при изучении истории древнеримской цивилизации. Для облегчения поиска видеоматериала, авторами статьи был составлен список исторических художественных фильмов, которые, по нашему мнению, вполне соответствуют вышеперечисленным требованиям. Каждый фильм, включенный в перечень, имеет описание, обосновывающее целесообразность его использования на уроке истории, указание таймкодов конкретных эпизодов с их кратким содержанием и рекомендациями по применению в учебной деятельности (таблица 1). Указанные кинофрагменты помогут создать у школьников яркое и запоминающееся представление о древнеримской истории и, в сочетании с обсуждением, сопоставлением с материалом учебника и историческими источниками будут способствовать усилению познавательной мотивации учащихся. Следует отметить, что в проекте Министерства культуры России «100 фильмов для школьников» нет ни одного фильма, касающегося истории Древнего Рима.

Таблица 1. Каталог исторических художественных фильмов по истории Древнего Рима.

Название фильма	Причины выбора	Тайм-коды эпизодов, их описание	Варианты использования
«Дуэль титанов» или «Ромул и Рем» (Romolo e Remo, 1961). Режиссер: Серджио Корбуччи.	Подробно иллюстрирует легенду об основании Рима, показывает социальные отношения и культуру раннего Рима.	1. Время: 00:13:00-00:20:00 Встреча с прорицательницей – идея судьбы и власти. 2. Время: 00:33:00-00:39:00 Основание города, выбор места, религиозные ритуалы. 3. Время: 01:08:00-01:15:00 Конфликт Ромула и Рема, трагический финал.	– Визуализация легенды об основании Рима. – Сравнение с описанием мифа из учебника, исторических источников; – Обсуждение значения религиозных ритуалов в истории раннего Рима.

<p>«Астерикс и Обеликс против Цезаря» (Asterix et Obelix contre Cesar, 1999). Режиссер: Клод Зиди.</p>	<p>Даёт сатирическое представление о римской армии, структуре общества и взаимодействии с другими народами. Не агрессивный юмор, понятный детям.</p>	<p>1. Время: 00:15:00-00:18:30 Прибытие римлян в деревню, лагерь римлян, образ доспехов, быт и дисциплина. 2. Время: 00:31:00-00:34:20 Военные учения, образ строя легионеров, бюрократия. 3. Время: 01:02:00-01:06:00 Сцена с Цезарем – образ римского правителя.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Беседа о военной структуре римской армии. – Обсуждение образа Юлия Цезаря. – Выявление отличий художественных образов от информации из нарративных и визуальных исторических источников.
<p>«Ганнибал» (Annibale, 1959). Режиссеры: Карло Людовико Брагалья и Эдгар Джон Улмер.</p>	<p>Масштабная постановка Второй Пунической войны. Акцент на стратегический гений и личность Ганнибала.</p>	<p>1. Время: 00:10:30-00:18:00 Переход через Альпы с боевыми слонам. 2. Время: 00:40:00-00:44:00 Битва при Требии – тактика военного построения. 3. Время: 01:04:00-01:10:30 Битва при Каннах – стратегия окружения сил врага.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Визуализация военной тактики Ганнибала. – География военной кампании. – Сравнение римской и карфагенской военных стратегий. – Роль слонов в древних армиях.
<p>«Сципион Африканский: Поражение Ганнибала» (Scipio Africanus: The Defeat of Hannibal, 1937) Режиссер: Кармине Галлоне.</p>	<p>Показывает Вторую Пуническую войну со стороны Римской Республики. Акцент на действиях римских войск и действиях Сципиона Африканского.</p>	<p>1. Время: 00:18:00-00:22:00 Обсуждение войны в сенате, дебаты сторон. 2. Время: 00:42:00-00:47:30 Подготовка римской армии к сражению при Заме. 3. Время: 00:55:00-01:00:00 Финальное сражение, победа Рима.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Сравнение с сюжетом фильма «Ганнибал». – Визуализация работы римского сената, образов сенаторов и полководцев. – Обсуждение роли политических дебатов в принятии важных решений в Римской Республике. – Обсуждение римской дипломатии и военного искусства.
<p>«Спартак» (Spartacus, 1960) Режиссер: Стэнли Кубрик.</p>	<p>Эпическая драма о восстании рабов. Затрагивается тема социальной несправедливости, рабства в Древнем</p>	<p>1. Время: 00:20:00-00:26:00 Жизнь в школе гладиаторов, их тренировки. 2. Время: 00:52:00-00:57:00 Побег и восстание. 3. Время: 02:10:00-</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Визуализация некоторых аспектов рабства в Древнем Риме. – Анализ социальных противоречий в Римской Республике. – Оценка мотивация восставших рабов и дей-

	Риме.	02:17:00 Смерть Спартака, как визуализация итогов восстаний рабов.	ствий государственной власти.
«Юлий Цезарь» (Julius Caesar, 1953). Режиссер: Джозеф Лео Манкевич.	Демонстрирует ключевые события конца Римской республики.	1. Время: 00:22:00-00:27:00 Триумф Цезаря, культ личности. 2. Время: 00:48:00-00:53:00 Заговор и убийство. 3. Время: 01:05:00-01:12:00 Речь Марка Антония, как визуализация влияния ораторского искусства на общество древности.	– Оценка визуальных образов исторических личностей Поздней Республики. – Визуализация одного из эпизодов гражданской войны в Риме. – Причины убийства Цезаря и сила слова в древнеримском обществе.
«Клеопатра» (Cleopatra, 1963). Режиссеры: Джозеф Лео Манкевич и Рубен Мамулян.	Демонстрация внешней политики Рима при Юлии Цезаре. Отношения Цезаря и Клеопатры.	1. Время: 00:38:00-00:44:00 Первое появление Клеопатры в Риме. 2. Время: 01:12:00-01:18:00 Союз с Цезарем. 3. Время: 03:01:00-03:06:00 Финальная сцена с гибелью царицы.	– Внешнеполитическое взаимодействие Рима и Египта. – Образ женщины-правительницы. – Обсуждение роли личности в истории.
«Гладиатор» (Gladiator, 2000) Режиссер: Ридли Скотт.	Визуализирует политическую и общественную жизнь Римской Империи конца II века н.э.	1. Время: 00:10:00-00:16:00 Битва в Германии. 2. Время: 00:45:00-00:49:00 Первое появление в Колизее. 3. Время: 01:52:00-01:56:00 Последняя битва гладиатора.	– Визуализация образа императора, полководца и легионера. – Обсуждение роли зрелищ в общественной и политической жизни Рима. – Обсуждение правил проведения гладиаторских боёв в Древнем Риме.
«Помпеи» (Pompeii, 2014) Режиссер: Пол У.С. Андресон.	Хорошо представлена повседневная жизнь небольшого древнеримского города и его гибель в результате извержения вулкана Везувия.	1. Время: 00:18:00-00:22:00 Городской рынок. 2. Время: 00:35:00-00:39:00 Арена. 3. Время: 01:15:00-01:19:00 Извержение Везувия.	– Устройство древнеримского города. – Визуализация основных видов развлечений в городах Ранней Римской Империи. – Трагедия как свидетельство истории.

<p>«Римская империя: Август» (Imperium: Augustus, 2003) Режиссер: Роджер Янг.</p>	<p>Биографическая драма о первом римском императоре Октавиане Августе. Показа процесс становления единоличной власти в Риме.</p>	<p>1. Время: 00:14:00-00:20:00 Завещание Цезаря. 2. Время: 00:49:00-00:55:00 Установление власти. 3. Время: 01:22:00-01:30:00 Административные реформы.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Окончание гражданской войны. – Визуализация процесса передача власти. – Порядок правления империей, решение внутривластных задач.
<p>«Астерикс и Обеликс: Миссия “Клеопатра”» (Asterix & Obelix: Mission Cleopatre, 2002) Режиссер: Ален Шабя.</p>	<p>Позволяет в доступной форме показать архитектуру, влияние римлян на подконтрольные им государства, а также культурные заимствования.</p>	<p>1. Время: 00:16:00-00:20:00 Проектирование дворца. 2. Время: 00:38:00-00:42:00 Строительство. 3. Время: 01:00:00-01:04:00 Римский лагерь.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Процесс строительства, доставки строительных материалов. – Культурные заимствования римского государства в контексте развития собственной идентичности. – Обсуждение римской военной организации, в том числе военного лагеря.
<p>«Цезарь и Клеопатра» (Caesar and Cleopatra, 1945) Режиссер: Габриел Паскаль.</p>	<p>Показывается внешняя политика Рима, отношение римлян к власти и завоеванным народам. Интересный и противоречивый образ Юлия Цезаря как политика и человека.</p>	<p>1. Время: 00:25:00-00:30:00 Беседа о государстве. 2. Время: 00:48:00-00:52:00 Спор о власти. 3. Время: 01:02:00-01:07:00 Встреча с сенаторами.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Визуализация римской идеи долга и власти. – Обсуждение государственного устройства Римской Республики. – Обсуждение роли ораторского искусства в политической жизни Рима.

В качестве примера рассмотрим использование на уроке истории при изучении темы «Установление империи» [2, с. 256–260, § 53] фрагмента художественного фильма «Римская империя: Август» (режиссёр Р. Янг, 2003 год) продолжительностью 6 минут (00:49:00 – 00:55:00). Выбранный эпизод иллюстрирует некоторые характерные особенности римского общества, архитектуры, военного дела и т.д. Перед учащимися предстаёт очень живописная картина Рима в момент

окончания гражданских войн и установления власти Октавиана Августа.

После просмотра отрывка фильма, учитель проводит обсуждение, включающее в себя вопросы о характерных чертах римской цивилизации, увиденных в фильме; о степени отражения в нём исторической реальности – о вымышленных художественных элементах фильма и об исторических фактах; о соотношении показанных в фильме событий и персонажей с тем, что ученики изучали на уроках истории и о возможных причинах, по ко-

торым фильм мог бы исказить историческую реальность.

Обсуждение просмотренного имеет очень важный методический аспект – задавая открытые вопросы, побуждая учеников делиться мнениями, педагог стимулирует развитие критического мышления, так как школьники в процессе обсуждения анализируют увиденное и сравнивают его с содержанием изобразительных или нарративных исторических источников. Например, с фотографиями статуи Октавиана Августа (держашего речь перед войском) и рельефа с изображением охраны императора – преторианцев, представленных в школьном учебнике по истории древнего мира под ред. А.А. Искендерова [2, с. 256, 258]. Из сочинений античных авторов наиболее доступным для восприятия пятиклассниками является Гай Светоний Транквилл. В качестве домашнего задания можно предложить учащимся, особо интересующимся историей, прочитать разделы из

жизнеописания «Божественного Юлия» Светония, посвященные характеру (68–71) и наружности (79) Октавиана Августа, и сравнить их с тем, что было представлено в кинофрагменте [12, с. 88–90, 93].

Таким образом, в ходе урока с применением кинофрагмента учащиеся не только получают фактические знания о важнейшем эпизоде древнеримской истории, но и развивают навыки критического мышления. При выборе кинолента следует учитывать не только отражение в них исторических событий, персоналий, образов материальной культуры прошлого, но и психологическую, эмоциональную, языковую доступность обучающихся. В идеале, если демонстрация и обсуждение фрагментов исторического художественный станет для обучающихся стимулом для дальнейшего познания прошлого на основе серьезных исторических источников.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Архипов Б.В., Меншиков В.В. Историческое кино как фактор формирования исторического сознания // Вестник КГУ. 2011. № 3. С. 58–61.
2. Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая история. История Древнего мира: 5-й класс: учебник / под ред. А.А. Искендерова. 11-е издание. М.: Просвещение, 2020. 303 с.
3. Волков Е.В., Пономарева Е.В. Игровое кино как исторический источник для изучения культурной памяти // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Социально-гуманитарные науки». 2012. Вып. 18. № 10. С. 22–25.
4. Звонарева М.С. Документальное кино как исторический источник: особенности анализа и интерпретации // ЛОКУС: люди, общество, культуры, смыслы. 2019. № 3. С. 98–107.
5. Историческая память населения России (материалы «круглого стола» в Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации 20 ноября 2001 г.) // Отечественная история. 2002. № 3. С. 194–202.
6. Молотов К.С. Использование кинофильмов на уроках истории разных форм // Наука и Школа. 2012. № 6. С. 96–100.
7. Молотов К.С. Методика использования кино фильмов в 9-м классе // Наука и школа. 2014. № 1. С. 111–115.
8. Никифоров Ю.С. Кинокартина «Из жизни Федора Кузькина» С.И. Ростокского как источник для изучения исторической памяти о советской провинции: дидактический потенциал для средней школы // Преподавание истории в школе. 2018. № 6. С. 21–27.
9. Огоновская И.С. Художественное историческое кино на уроке истории и во внеурочной деятельности: воспитательный потенциал и интеллектуальный ресурс // Актуальные ресурсы кинопедагогики: воспитание и образование: Материалы Всероссийского круглого стола (с международным участием). Екатеринбург, 2022. С. 141–152.
10. Питкевич А.А. Условия эффективной работы с художественными фильмами во внеурочной деятельности по истории в основной школе // Ratio et Natura. Педагогика. 2023. № 1 (7). URL: <https://ratio-natura.ru/sites/default/files/2023-04/usloviya-effektivnoy-raboty-s-khudozhestvennymi>

filmami-vo-vneurochnoy-deyatelnosti-po-istorii-v-osnovnoy-shkole.pdf (дата обращения: 10.06.2025).

11. Полякова А.И. Практика использования цифровых образовательных сервисов при организации работы с советским кинематографом на уроках истории // Актуальные ресурсы кинопедагогики: воспитание и образование: Материалы Всероссийского круглого стола (с международным участием). Екатеринбург, 2022. С. 153–160.
12. Светоний Гай Транквилл. Божественный Август // Светоний Гай Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей /пер. с лат. М.Л. Гаспарова. М.: Эксмо, 2006. С. 53–106.
13. Судакова А.А. Кинематограф как исторический источник // Вестник научной ассоциации студентов и аспирантов исторического факультета ПГППУ. *Stadia Historica Jenium*. 2017. № 1 (13). С. 252–256.
14. Федеральная рабочая программа основного общего образования. История (для 5–9 классов общеобразовательных организаций). М.: Ин-т стратегии развития образования, 2022. 224 с.
15. Харитонов И. В. Использование учебных фильмов при обучении в вузе // Проблемы и перспективы развития образования: материалы I Междунар. науч. конф. (г. Пермь, апрель 2021 г.). Т. 2. Пермь, 2021. С. 197–198.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Arhipov B.V., Menshnikov V.V. Istoricheskoe kino kak faktor formirovaniya istoricheskogo soznaniya // *Vestnik KGU*. 2011. № 3. S. 58–61.
2. Vigin A.A., Goder G.I., Svencickaja I.S. Vseobshhaja istorija. Istorija Drevnego mira: 5-j klass: uchebnik / pod red. A.A. Iskenderova. 11-e izdanie. M.: Prosveshhenie, 2020. 303 s.
3. Volkov E.V., Ponomareva E.V. Igrovoe kino kak istoricheskij istochnik dlja izuchenija kul'turnoj pamjati // *Vestnik Juzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta*. Serija «Social'no-gumanitarnye nauki». 2012. Vyp. 18. № 10. S. 22–25.
4. Zvonareva M.S. Dokumental'noe kino kak istoricheskij istochnik: osobennosti analiza i interpretacii // *LOKUS: ljudi, obshhestvo, kul'tury, smysly*. 2019. № 3. S. 98–107.
5. Istoricheskaja pamjat' naselenija Rossii (materialy «kruglogo stola» v Rossijskoj akademii gosudarstvennoj sluzhby pri Prezidente Rossijskoj Federacii 20 nojabrja 2001 g.) // *Otechestvennaja istorija*. 2002. № 3. S. 194–202.
6. Molotov K.S. Ispol'zovanie kinofil'mov na urokah istorii raznyh form // *Nauka i Shkola*. 2012. № 6. S. 96–100.
7. Molotov K.S. Metodika ispol'zovanija kino fil'mov v 9-m klasse // *Nauka i shkola*. 2014. № 1. S. 111–115.
8. Nikiforov Ju.S. Kinokartina «Iz zhizni Fedora Kuz'kina» S.I. Rostockogo kak is-tochnik dlja izuchenija istoricheskoi pamjati o sovetskoj provincii: didakticheskij potencial dlja srednej shkoly // *Prepodavanie istorii v shkole*. 2018. № 6. S. 21–27.
9. Ogonovskaja I.S. Hudozhestvennoe istoricheskoe kino na uroke istorii i vo vneurochnoj dejatel'nosti: vospitatel'nyj potencial i intellektual'nyj resurs // *Aktual'nye resursy kinopedagogiki: vospitanie i obrazovanie: Materialy Vserossijskogo kruglogo stola (s mezhdunarodnym uchastiem)*. Ekaterinburg, 2022. S. 141–152.
10. Pitkevich A.A. Uslovija jeffektivnoj raboty s hudozhestvennymi fil'mami vo vne-urochnoj dejatel'nosti po istorii v osnovnoj shkole // *Ratio et Natura. Pedagogika*. 2023. № 1 (7). URL: <https://ratio-natura.ru/sites/default/files/2023-04/usloviya-effektivnoy-raboty-s-khudozhestvennymi-filmami-vo-vneurochnoy-deyatelnosti-po-istorii-v-osnovnoy-shkole.pdf> (data obrashhenija: 10.06.2025).
11. Poljakova A.I. Praktika ispol'zovanija cifrovih obrazovatel'nyh servisov pri organizacii raboty s sovetskim kinematografom na urokah istorii // *Aktual'nye resursy kinopedagogiki: vospitanie i obrazovanie: Materialy Vserossijskogo kruglogo stola (s mezhdunarodnym uchastiem)*. Ekaterinburg, 2022. S. 153–160.
12. Svetonij Gaj Trankvill. Bozhestvennyj Avgust // Svetonij Gaj Trankvill. Zhizn' dvenadcati cezarej /per. s lat. M.L. Gasparova. M.: Jeksmo, 2006. S. 53–106.

-
13. Sudakova A.A. Kinematograf kak istoricheskij istochnik // Vestnik nauchnoj associacii studentov i aspirantov istoricheskogo fakul'teta PGGPU. Stadia Historica Jenium. 2017. № 1 (13). S. 252–256.
 14. Federal'naja rabochaja programma osnovnogo obshhego obrazovanija. Istorija (dlja 5–9 klassov obshheobrazovatel'nyh organizacij). M.: In-t strategii razvitija obrazovanija, 2022. 224 s.
 15. Haritonova I. V. Ispol'zovanie uchebnyh fil'mov pri obuchenii v vuze // Problemy i perspektivy razvitija obrazovanija: materialy I Mezhdunar. nauch. konf. (g. Perm', aprel' 2021 g.). T. 2. Perm', 2021. S. 197–198.

Поступила в редакцию: 17.06.2025.

Принята в печать: 05.09.2025.
